

Carteles electrónicos

T3-20

CONSTRUCCIÓN SOCIOCULTURAL DE LA EQUIDAD DE GÉNERO HACIA UN CONTEXTO RURAL CAFETALERO SOSTENIBLE

Mindra Arévalo Zurita & Elpidio Expósito García

Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, Cuba. mindraarevalo@gmail.com

Objetivo: fundamentar desde una perspectiva microsociológica los elementos que caracterizan la construcción sociocultural de la equidad género en un contexto cafetalero, a los efectos de corregir políticas inclusivas desde la estrategia de desarrollo territorial encaminadas al logro de la sostenibilidad cafetalera en el municipio III Frente. **Método:** se adoptó el estudio de caso único a través de un Diagnóstico Participativo de Equidad de Género con carácter descriptivo analítico y perspectiva metodológica mixta. **Resultados:** la investigación desde una concepción sistémica incorpora dos niveles de análisis (actores de la cadena productiva cafetalera (nivel micro) y dirigentes de organizaciones del municipio implicadas en el proceso productivo (nivel meso)), que condujo a descubrir potencialidades y limitaciones en cada uno y en su propia interacción. **Discusión:** el análisis de las dinámicas territoriales cafetaleras desde los roles de género, división del trabajo, acceso y control sobre los recursos, participación y toma de decisiones; muestra que las oportunidades de las mujeres, tanto para participar activamente en el proceso productivo, como de beneficiarse de sus frutos, no se logra de manera equitativa. **Conclusiones:** cambiar el paradigma de la inclusión social conduciendo una relación de horizontalidad, donde la pluralidad de voces sea ordenador de la estrategia de desarrollo local, conducirá a la construcción sociocultural de la equidad de género y la sostenibilidad de la caficultura.

Palabras clave: construcción sociocultural, división del trabajo, equidad de género, roles de género, sostenibilidad

Doi: 10.5281/zenodo.7977986

